

**ELEKTR MASHINALARI FANINI O‘QITISHDA NORMATIV-HUQUQIY
HUJJATLAR VA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARNING QIYOSIY
TAHLILI**

Jo‘rayev Mirjalol Qahramonovich.

*Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “Elektr mexanikasi va
texnologiyalari ” kafedrasi assistenti.*

Annotatsiya Maqolada “Elektr mashinalari ” fanini o‘qitishda normativ-huquqiy hujjatlar va ilg‘or xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili haqida gap boradi. Ta‘lim jarayonini rivojlantirish uchun xorijiy davlatlar tajribalaridan foydalangan holda dars mashg‘lotlarini tashkil qilish bo‘lajak elektr texnologlarni, elektromexanik qurilmalarga nisbattan ishonli ishlashini o‘rgatish maqsadimizdir.

Kalit so‘zlar: individual, elektromexanik, gumanitar, vebinar, evristik, identivlik, integrativ, mafkura.

jorayev159@mail.ru

Аннотация В статье на основе сравнительного анализа нормативно-правовых документов и передового зарубежного опыта преподавания предмета «Электрические машины» поставлена цель научить устройства надежно работать.

Ключевые слова: индивидуальный, электромеханический, гуманитарный, вебинар, эвристика, идентичность, интегративная, идеология.

Abstract The article deals with the comparative analysis of normative and legal documents and advanced foreign experience in teaching the subject "Electrical machines". our goal is to teach devices to operate reliably.

Keywords: individual, electromechanical, humanitarian, webinar, heuristic, identity, integrative, ideology.

jorayev159@mail.ru

Yangi texnologiyalarning sezilarli qismini “Elektr mashinalari” fanining elektromexanik qurilmalar tashkil qiladi, bu elektrofizikaviylikning ko‘p qirraligi va ularni to‘plamli (kompleksli) yuqori darajada aniqlik bilan avtomatik boshqarish imkoniyatlari bilan bog‘liq. Elektromexanik qurilmalar jarayonlari, ishchi sohaning o‘zida o‘zgartirishga asoslangan texnologik qurilmalar elektr toki energiyasi, va magnit maydonining harakat tasirida o‘zgarishi, mexanik energiyaning elektr energiyaga aylanishi kiradi.

Elektr energiyadan bevosita texnologik jarayonda foydalanish elektrtexnologiya deb ataladi. Elektr energiya: issiqlik, mexanik, kimyoviy va boshqa turlarga aylanib o‘tadigan qurilmalar hamda shu bilan birga texnologik jarayon hosil qiladigan qurilmalarni elektrtexnologik jarayonlar deb ataladi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, 2016-yil 4-apreldagi 137-sonli qarori. Mazkur talabnomadan quyidagini keltirish mumkin:

Barcha turdagi auditoriya va auditoriyadan tashqari o‘quv ishlarini o‘z ichiga olgan o‘quv yuklamasining eng yuqori xajmi haftasiga 54 soat qilib belgilanadi;

Ishlab chiqarishdan ajralgan xolda (kunduzgi) o‘qish shakli uchun auditoriya mashg‘ulotlarining eng yuqori xajmi xaftasiga 36 soatgacha qilib belgilangan. O‘qishning bakalaviriyat yo‘nalishi normativ muddati to‘rt yil bo‘lgani xolda o‘quv jarayoni 204 hafta davom etishi zarur.

O‘quv davrining umumiy xajmi quyidagicha taqsimlanadi (1-jadval)

Izoh: ko'k rang va sariq rang ko'rsatilgan oraliqlarda davrning taqsimlanishi foizda.

"Ishlab chiqarish-texnik soxa" bilim soxasiga muvofiq fanlar bloklari bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi: (2-jadval)

Izoh: ko'k rang va sariq rang ko'rsatilgan oraliqlarda fanlar bloklari bo'yicha quyidagicha taqsimlanishi foizda.

Ta'limda ilg'or xorijiy tajribalar asosida pedagog kadrlarni tayyorlash o'quv jarayonini tashkil etish va uning sifatini ta'minlash borasida zamonaviy yondashuvlar, zamonaviy ta'lim va innovasion texnologiyalar asosida: modulli-kredit tizimi, differensial, integrativ, masofali o'qitish, mahorat darslari, binar, evristik metodlarni o'zlashtirish, joriy etish, ta'lim amaliyotida qo'llash va yaratish ko'nikma va malaka talablarni tarkib toptirish kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Biz bu ko'rsatkichlarni Janubiy Koreya o'qitish tizimi misolida ko'rib chiqamiz.

Janubiy Koreya Respublikasi ko'plab tadqiqotchilarning diqqatini o'ziga tortmoqda, sababi bu davlat postindustrial sivilizasiya yutuqlarini egallagan Osiyo-regionining ilm-fani va ishlab chiqarishi rivojlangan davlatlaridan biridir.

Koreyaliklarning bajarilishi shart bo'lgan asosiy vazifasi;

- o'z an'anaviy madaniyatini saqlash;

- siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni;
- o‘z madaniy-siyosiy qarashlari sharqning an’anaviy qadriyatlarini;
- madaniy meros bilan bog‘lashga intilish deb hisoblaydilar.

Bu davlatning ta’lim tizimi YUNISEF ekspertlari xulosasiga ko‘ra sanoati rivojlangan davlatlar ichida “eng samaralisi” deb tan olingan.

Janubiy Koreyada oliy ma’lumotga ega bo‘lish har bir koreys fuqarosining keyingi hayoti, muvaffaqiyati uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham bu martabali ta’lim muassasalariga o‘qishga kirishga bo‘lgan ehtiyoj ham katta. Janubiy Koreyada asosiy e’tibor ko‘proq koreys tili, ingliz tili, aniq fanlarga va jamiyat bilan bog‘liq fanlarga qaratiladi. Janubiy Koreyada ta’lim tizimini uzluksizligini taminlash maqsadida quyidagi ta’lim muassasalari turlari faoliyat yuritadi. Kollej va universitetlar (xususiy va milliy, davlat tasarrufida); Industrial universitetlar; Pedagogika institutlari; Sirtqi universitetlar; Ochiq universitetlar. Ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida bo‘lganidek, oliy ta’lim sohasida ham chuqur islohotlar olib borilgan. Mamlakatda ta’limni isloh qilish va rivojlantirishga oid qabul qilingan qonunlar va me’yoriy hujjatlarni oliy ta’limni raqobatga tayyorlash, universitet ta’limini rivojlantirishda tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish, universitetlarning mahalliy sanoat bilan aloqadorligini yaxshilash, sanoat talablariga javob beradigan kasbiy ta’limni rivojlantirish, oliy ta’lim bilan ishlab chiqarish o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ijtimoiy kam ta’minlangan oilalar va ishchilar uchun kasbiy ta’limni kuchaytirish, axborot asrida ta’lim boshqaruvi va uni moliyalashtirish xalqaro ta’lim almashinuvini mustahkamlash kabi dolzarb masalalarga katta e’tibor qaratildi.

Mamlakatda yagona sirtqi oliy o‘quv yurti - Seuldagi sirtqi universitet o‘ziga xos ahamiyatga ega. “Ochiq universitetlar” ning vazifasi ham shunga o‘xshash bo‘lib, ularga ishlab chiqarishda ishlayotganlarga kirishi mumkin, ularda kirish imtihonlari yo‘q. Janubiy Koreyada kollejlarning asosiy vazifasi malakali ishchilar yoki texnolog xizmatchilarini tayyorlashdir. Talaba kollejni tugatgach, nazariy jihatdan birdaniga universitetning ikkinchi yoki uchinchi kursiga kirish uchun

xarakat qilishi mumkin. Shu bilan birga maxsus o‘tish imtihonini topshirib, boshqa mutaxassislik bo‘yicha ham kirishi mumkin.

Janubiy Koreada bakalavriyatda o‘qish muddati 4 yil. Talabalar 140-150 kredit yig‘ib tahsil oladilar. Tibbiyot sohasida o‘qish 6 yil davom etadi va 180 kredit qilib belgilangan. O‘qish tugagach, bakalavr darajasini olganligi haqidagi diplom beriladi. Tipik yirik koreys universitetlari tarkibida 10 tadan 20 tagacha fakultetlar bor. Fakultetlar amerikacha termin bilan “kollixlar”, ya’ni koreyscha “texak” deb ataladi. Koreyada o‘quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy qilishga alohida e’tibor beriladi. Magistraturada o‘qish muddati 2-3 yil. O‘qish yakunida talabalar dissertasiya yoqlaydilar. Tibbiyot sohasidagi talabalar Tibbiyot maktabining barcha talablarini bajarib, milliy imtihon topshiradilar. O‘qish yakunida magistrlik darajasi beriladi. Doktoranturada o‘qish muddati 3-4 yil. O‘qish yakunida doktorlik dissertasiyasi himoya qilinadi, og‘zaki yoki sohaga mos imtihon topshiriladi.

Bizda ham bu borada qator ishlar olib borilmoqda ta’lim tizimning 4 yillik bakalavryatdan iboratligi qator yo‘nalishlarda sirtqi, maxsus sirtqi, va kechki ta’lim yo‘nalishlari ochilib ta’limda jarayonlar jadal sur‘atlarda olib borilmoqda. Mamlakatimizning Oliy ta’lim tizimida qator mamlakatlarning tajribalaridan foydalangan holda tizimli ishlar yo‘lga qo‘yildi. Qator institut va universitetlarga iqtisodiy erkinlik berildi bu imkoniyat institut va universitet axborot resurs bazalarini, laboratoriyalarni yangilashga va qator mamlakatlar bilan o‘zaro hamkorlik qilish imkonini yaratdi. Shu borada kredit MOODLE tizimi kirib keldi. Bu tizim talabaning mustaqil fikrlashini xohlagan professor o‘qituvchini o‘zi tanlab mutaxassis fanlarni yaxshiroq o‘zlashtirishga imkon beradi.

Ta’lim tizimi tushunchasi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ikki tarkibdan iborat bo‘lib, bu ta’lim va uning tarkibini hosil qiluvchi komponentlar tizimidan iborat.

Ushbu tarkib ya’ni ta’lim tizimidagi o‘zaro aloqadorlikni quyidagicha:

maqsad, vazifa, mazmun, o‘qitish usuli, dars mashg‘ulotlarini va o‘qitish vositalarini tashkil qilish shaklidan iborat.

Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan Respublikamizning ta’lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish borasida katta amaliy ishlar olib

borilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida barcha pedagog va professor-o‘qituvchilar zimmasiga tegishli o‘quv fanlari bo‘yicha o‘quv adabiyotlarini hozirgi davr talabi va ilm – fanning so‘nggi yutuqlarini hisobga olgan holda yangilab borish, ta’lim jarayoniga innovasiya va ta’lim texnologiyalarini joriy yetishni taqozo etmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Shaymatov B.X. Xafizov I.I. Xolmurodov M.B., Sattorov T.A., Darslik-“Elektr mashinalari” Buxoro.: “Sadridin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021.635.b
2. Jo‘rayev M. Q. ”Oliy ta’lim muassasalarining elektr energetika yo‘nalishi talabalariga elektr mashinalari fanini hozirgi kunda o‘qitish tahlili”. Toshkent 2021 1–son 18 bet
3. Jo‘rayev M. Q. “Elektr yuritmalari tezligini rostdash usullari” Ilmiy-nazariy va metodik jurnal Buxoro 2021, № 5 114 bet
4. Development of teaching methods in the field of "electrical machines" using new pedagogical technologies 1Jorayev M. K, 2Husenov D. R, 3Sharopov F.K. International Engineering Journal For Research & Development 584-586 p.
5. Jo‘rayev, M. Q., & Xudoynazarov, F. J. (2021). “Elektr mashinalari” fani Taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlari. Academic Research in Educational Sciences, 2(11), 1184-1190. doi:10.24412/2181-1385-2021-11-1184-1190 bet.
6. Azixxujaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: Chulpan.2013. – 200 bet.
7. Jurayev Mirjalol Kahramonovich SOFTWARE ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINE SCIENCE ISSN: 2776-0960 Volume 3, Issue 1 Jan., 2022 143 | P a g e
8. Jo‘rayev M.Q. Dunyoda yadro energetikasi taraqqiyoti rivojlanishini amaliy ahamiyatining inavasion texnologiyalardagi bosqichlari.Maqola №12(79) soni (dekabr, 2020).
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni www.lex.uz
- 10.O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 6-noyabr “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora – tadbirlari to‘g‘risi”dagi PF-6108 farmonida www.lex.uz